

**ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ**

РАНХиГС РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

**ЮЖНО - РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ –
филиал Федерально государственного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»**

приглашает принять участие в

II научно-практической конференции с международным участием

**«Обучение служением: общественный
проект – развитие социальной
ответственности и гражданской
активности»**

15-16 декабря 2025 года

г. Ростов-на-Дону

Цель конференции: выстраивание взаимодействия между некоммерческим сектором, образовательными организациями, органами власти и социально-ориентированными коммерческими организациями в рамках внедрения образовательного подхода «Обучение служением».

Организатор конференции:

факультет управления Южно-Российского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Ростов- на-Дону).

Дата и время проведения:

15-16 декабря 2025 г. в 10.00 (регистрация и подключение участников с 09.30)

Рабочий язык конференции: русский, английский

К участию в конференции приглашаются:

руководители и члены некоммерческих организаций, представители органов государственной и муниципальной власти, научно-педагогическое сообщество образовательных организаций, социально-ориентированные коммерческие организации, студенты и магистранты под руководством научных руководителей и все заинтересованные лица.

Формат проведения:

очный, дистанционный

В рамках конференции планируется обсудить следующие вопросы:

1. Социальные эффекты обучения служением в вопросах развития общественных пространств, местных сообществ, социальной сферы общества в целом.
2. Методы внедрения и реализации в учебном процессе образовательного подхода «Обучение служением»: инновационные технологии и лучшие практики.
3. Всероссийские и международные траектории сотрудничества в формировании навыков общественно-полезной работы.
4. Роль наставника в процессе внедрения образовательного подхода «Обучение служением».
5. Поддержка и развитие некоммерческого сектора через образовательные инициативы и третью миссию университетов.
6. Механизмы взаимодействия университетов с социальными партнерами.
7. Роль органов власти в формировании социальных заказов.
8. Результаты и эффекты реализации подхода «Обучение служением».

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 70/54

тел.: +7(863) 270-03-36

e-mail: litvinova-s@ranepa.ru

medvedeva-ll@ranepa.ru

9. Грантовая поддержка гражданских инициатив для реализации социально-значимых проектов.

10. Педагогические подходы в реализации образовательного проекта: «Обучение служением».

11. Оценка эффективности и мониторинг проектов «Обучения служением»: критерии успеха и методы измерения социальных и образовательных результатов.

12. Продвижение и медиа-сопровождение проектов «Обучения служением»: привлечение партнеров, волонтеров и общественного внимания.

13. Бизнес как социальный партнер университета: формирование проектных заданий и кейсов, основанных на реальных запросах компаний.

14. Школьные проекты в парадигме «Обучения служением»: от идеи до реализации.

В рамках конференции пройдут:

Пленарное заседание - 15 декабря 2025, 10:00, 203 зал;

Заседание Экспертного совета по общественным проектам - 16 декабря 2025, 10:00, 203 зал.

Заседание Экспертного совета по общественным проектам проводится с целью представления обучающимися, осуществляющими подготовку к защите ВКР в форме общественного проекта идей и дорожных карт общественных проектов.

По итогам конференции планируется выпуск сборника статей, который будет размещен в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru) с последующей индексацией в науко-метрической базе **РИНЦ** (Российский Индекс Научного Цитирования). Также сборнику статей будет присвоен ISBN. *Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов.*

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться в срок до 10 декабря 2025 года по ссылке <https://forms.yandex.ru/u/690de46c068ff0f4a46260ff/>

Заявки и Статьи (правила оформления см. в приложении) на конференцию принимается в срок **до 12 декабря 2025 года** по электронному адресу medvedeva-ll@ranepa.ru с пометкой «НА КОНФЕРЕНЦИЮ 15.12.2025».

Организационный комитет:

Золочевская Елена Юрьевна – заместитель директора Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Литвинова Светлана Алексеевна – декан факультета управления, к.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 70/54

тел.: +7(863) 270-03-36

e-mail: litvinova-s@ranepa.ru

medvedeva-ll@ranepa.ru

Российской Федерации.

Медведева Людмила Леонидовна – заведующий отделением учебно-методической и воспитательной работы факультета управления Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Соорганизаторы конференции:

1. Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по международным отношениям
2. Администрация Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону
3. Лига преподавателей высшей школы
4. Ростовское региональное общественное движение в поддержку детей и талантливой молодежи «Синергия талантов»
5. Комитет по предпринимательскому образованию Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
6. Государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтерский центр»
7. АНО Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г.Ростов-на-Дону)
8. АНО «Спорт для всех»
9. АНО «АГРО-ТЕХНО-ЭКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПАРКИ И ТУРИЗМ»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54

Сайт: <http://uriu.ranepa.ru/>

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 70/54
тел.: +7(863) 270-03-36
e-mail: litvinova-s@ranepa.ru
medvedeva-ll@ranepa.ru

Приложение

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Заявка на участие представляется в виде НЕ архивированного прикрепленного файла формата *.doc/docx, где название файла - фамилия(-и), инициалы автора(-ров) –

«Иванов А.А. Заявка.doc» или «Иванов А.А., Петрова А.А. Заявка.doc».

Форма заявки на участие в конференции

Фамилия, имя, отчество <i>(полностью) (указываются все авторы)</i>	
Ученая степень, ученое звание	
Место работы/учебы <i>(полностью и аббревиатура)</i>	
Должность	
Тема выступления	
Мобильный телефон	
E-mail	
Выступление с докладом <i>(очно/дистанционно/только публикация)</i>	

Заявка направляется участниками на электронный адрес medvedeva-ll@ranepa.ru в срок до 10 декабря 2025 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Статьи представляются в виде НЕ архивированного прикрепленного файла формата *.doc/docx, где название файла - фамилия(-и), инициалы автора(-ров) –

«Иванов А.А. Статья.doc» или «Иванов А.А., Петрова А.А. Статья.doc».

Статья должна иметь объем 3 - 6 страниц с учетом сведений об авторах, аннотации, таблиц, рисунков и использованной литературы. **Оригинальность** должна составлять **не менее 75%** (при проверке в системе АнтиплагиатВуз).

Набор в редакторе MS Word. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта 14. Отступ со всех сторон - 2,0.

Интервал между строками: 1,5 (полуторный).

Абзацный отступ (красная строка) автоматически: 1,25.

Структура представляемого материала (см. Образец оформления тезисов):

1) На русском и английском языке:

- УДК в верхнем левом углу;
- фамилия, имя, отчество автора полностью, ученая степень, звание, организация (вуз), контактные данные автора (электронная почта);
- заголовок статьи указывается строчными буквами без кавычек, подчеркиваний, переносов и точек;
- аннотация 5-10 строк;
- ключевые слова или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку (7-10).

2) Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [3, С. 15 - 16]), список источников, составленный в порядке встречаемости ссылок, помещается за текстом.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

УДК 316.752

Бойко Анна Александровна, аспирант

Науч. рук.: Петров Иван Дмитриевич, к.э.н., доцент (если необходимо)

Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАРЬЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО В ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация: Качество кадрового потенциала государственной службы напрямую влияет на качество государственного управления и доверие граждан к институтам власти. Молодые специалисты становятся ключевым источником инноваций, цифровизации и обновления управленческих практик. Понимание факторов, которые формируют их мотивацию и выбор карьеры в госслужбе, помогает разработать меры по привлечению и удержанию талантов.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, молодежь, молодые специалисты, факторы привлекательности государственной службы, трудоустройство в органы власти, факторы выбора места трудоустройства

Boyko Anna Alexandrovna, graduate student

Supervisor: Petrov Ivan Dmitrievich, Candidate of Economics, Associate Professor
*South-Russian Institute of Management of Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Rostov-on-Don*

ATTRACTIVENESS OF A PUBLIC CIVIL SERVANT'S CAREER IN THE EVALUATION OF YOUNG SPECIALISTS

Abstract: The quality of the civil service's human resources directly affects the quality of public administration and the trust of citizens in government institutions. Young professionals are becoming a key source of innovation, digitalization and renewal of management practices. Understanding the factors that shape their motivation and career choice in the civil service helps to develop measures to attract and retain talent.

Keywords: public civil service, young people, young professionals, factors of public service attractiveness, employment in government bodies, factors of employment choice

Исследования, проводимые разными организациями в последние 5-6 лет показывают, что молодые специалисты теряют интерес к трудоустройству в органы государственной власти. Так, согласно результатам исследования сервиса SuperJob, в 2023 году желание работать чиновниками чаще изъявляют граждане старше 45 лет

(39%), среди молодых людей в возрасте 18–24 лет таких лишь четверть. Опрошенные при этом выражали мнение, что получить работу на госслужбе можно только за взятки. [1]

.....

Результаты авторского исследования показывают, что лишь 36,6 % опрошенных студентов собираются после окончания обучения поступить на государственную службу, в то время как 24,7 % планируют работать в коммерческих организациях, 18,3% хотят заняться фрилансом, 12,9 % респондентов хотят стать частными предпринимателями, а 5,4 % респондентов хотят жить только на пассивный доход. (см. рис. 1)

Рис. 1 – Ожидания респондентов от будущего трудоустройства

.....

Из таблицы 1 видно, что

Таблица 1

Факторы, влияющие на выбор респондентами места будущего трудоустройства

Варианты ответов	Количество ответов	% от ответов	% от респондентов
Высокий уровень доходов	42	12,4%	45,2%
Гибкий график	12	3,5%	12,9%

.....

Список источников

1. Сухарева Н.Ю. Жилищные проблемы молодых семей в России: анализ и пути решения // Вестник экономики. – 2021. – №5. – С. 54–62
2. В Москве и Петербурге стало меньше желающих работать чиновниками [Электронный ресурс] URL: <https://www.rbc.ru/society/22/07/2023/64bbc0189a794731ef3d6324>
3. Федеральный закон от 30.12.2020 № 489–ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О молодежной политике в Российской Федерации» // «Российская газета», № 1, 11.01.2021
4. Отчет о результатах исследования «Тайный кандидат». Предпочтения молодых специалистов и их «клиентский опыт» при поиске работы в органах государственной власти [Электронный ресурс] URL: <https://dpo-rd.ru/upload/iblock/1c1/w9q5nkityttsjacncs7jzyqaiw1ngj0d.pdf>